

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ В АСПЕКТЕ ИНТЕГРАТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ.

Абдуллаева С.Х.,

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Аннотация: В статье рассмотрено интегративное обучение в условиях технологизации образовательной системы, где актуальность интеграции элементов разных концепций предложено реализовать первостепенно. Интеграция содержания обучения предполагает качественно новый подход и продукт с точки зрения осмысленности знаний и их трансформации на деятельность и результативность.

Ключевые слова – интегративность, методы, модель, принципы, функциональность, дидактический аспект, технологии, деятельностный подход, индивидуальный подход, компетенции.

Аннотация: Maqolada ta'lim tizimini texnologiyalashtirish sharoitida integrativ o'qitish ko'rib chiqiladi, bu yerda turli xil tushunchalar elementlarini integratsiyasining dolzarbligini birinchi navbatda amalga oshirish taklif etiladi. Ta'lim mazmunini birlashtirish bilimlarning mazmunliligi, ularning faoliyat va samaradorlikka o'zgarishi nuqtai nazaridan, sifat jihatidan yangi yondashuv va mahsulotni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar-integrativlik, usullar, model, prinsiplar, funksionallik, didaktik jihat, texnologiyalar, faoliyatga yondashuv, individual yondashuv, vakolatlar.

Annotation: The article considers integrative learning in the conditions of technologization of the educational system, where the relevance of the integration of elements of different concepts is proposed to be implemented primarily. The integration of the learning content implies a qualitatively new approach and product in terms of the meaningfulness of knowledge and its transformation into

activity and effectiveness.

В современном мире условия профессиональной деятельности ознаменованы стремительным распространением компьютерной технологизации и технологиями, что приводит к необходимости рассмотрения и разработки конкретных методов и приемов обучения в образовательной системе. Формирование учебной и профессиональной компетенции будущих специалистов и предложения новых методик, непосредственно направленных на профориентационное обучение с интегративным подходом становится достаточно актуальным и своевременным.

Л.И. Гриценко рассматривает интегративное образование как смешение форм, технологий и других средств обучения, предусматривающее научную обоснованность и их интеграцию в образовательном процессе, где каждая личность сможет развиваться с учетом индивидуальных особенностей, приобретая навыки в решении задач различной сложности. (Гриценко Л.И. 2005)

Понятие интеграция в образовательной деятельности мы понимаем, как некую общность знаний, смоделированную из различных дисциплинарных предметов, где фиксация системности обеспечит эффективность и продуктивность в деятельностно-творческом аспекте обучающихся. Традиционно, интегративные занятия презентуют одну тему при помощи разных наук, в таком случае интеграция представляется как межпредметная связь с целью создания более ёмкой модели для объёмного и в то же время детального изучения. Создание определенной интегративной системы в разработке дидактических моделей обеспечит реализацию основного социального заказа в педагогической системе – развитие творческого потенциала, интеграцию знаний, способность решения задач в условиях междисциплинарной связи. Конструирование интерактивной модели в интегративном обучении, направленной на структурирование целостной

педагогической системы приведет к максимальной эффективности. Предложения по совмещению различных методов обучения, направленных на деятельность и результативность с точки зрения функциональной модели обучения повысят продуктивность, в основе которой заложены такие важные функции как развивающая и побуждающая. Систему методов следует рассматривать в динамике, где отражено продвижение процесса обучения, возможность предвидеть изменения в обучающей парадигме, классифицировать методы обучения с переходом на моделирование.

Говоря об интеграции как научной категории педагогики, можно интерпретировать ее двояко:

- как принцип развития педагогической теории и практики;
- как процесс установления связей между объектами и создания целостной системы (Л.И. Гриценко, 2005).

Современный подход в обучении, в частности, методика обучения нуждается в совмещении (интеграции) концепций, принципов и методов. Многие ученые - педагоги ведут исследования с целью предложения универсальной, оптимальной теории и методов в обучении. Актуальность интеграции элементов разных концепций должны стать во главу угла современной методологии, научным принципам и рассматриваться как дополняющие, развивающие, совершенствующие образовательный процесс. Традиционно принято считать, что метод - это система взаимосвязанных действий преподавателя (способов и приемов обучения) направленная на достижение целей обучения и определяемая нашим представлением о том какие факторы (прежде всего психологические и дидактические) действуют в учебном процессе и делают его более эффективным. (Леонтьев А.А., 1988).

В научной литературе ученые-методисты изучают и разрабатывают различные методы, акцентируя внимание на различных аспектах данного понятия.

И.Ф.Харламов выделяет в методах обучающую работу педагога. Им

дано следующее определение: «Под методами обучения следует понимать способы обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению различных дидактических задач, направленных на овладение изучаемым материалом» (Харламов И.Ф.1990. С. 194-195).

Достаточно актуальным нам представляется предложение Н.В.Савина, который считает, что «методы обучения - это способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения» (Савин Н.В. 1978. С. 124). Также, существует мнение, что метод - это способ овладения знаниями, умениями, навыками и компетенцией, развитие способностей, приобретение опыта, применения знаний в повседневной жизни и формирование у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. (<https://www.grandars.ru/college/psihologiya/metody-obucheniya.html>). На наш взгляд данное определение наиболее удачно и конструктивно, поскольку все методы вбирают в себя различные элементы, состоящие из приемов, буквально *путь*- какой путь выбирает педагог при решении поставленных задач. Метод обучения предусматривает реализацию цели педагога и, безусловно, его деятельность. В итоге пробуждается цель обучающегося и его деятельность. Функциональность метода должна быть ведущей в системе обучения, где хотелось бы выделить такие важные функции как: развивающая и побуждающая, так как интегративность в педагогике предусматривает познавательную и практическую деятельность над объектом познания.

Дидактические принципы (или принципы обучения) — это основные понятия педагогической науки определяющие цели и задачи обучения.

Соответственно, выбор метода и реализация его функций не должны сводиться к единой номенклатуре, а наоборот, система методов должна быть в динамике и отображать продвижение процесса обучения, предвидеть

изменения в обучающей парадигме и обосновано классифицировать методы обучения с целью последующего моделирования обучающего материала.

В этой связи хотелось бы отметить методы развития творческой деятельности, куда относятся методы активизирующие творческое мышление обучающихся, вырабатывающие умения решать новые проблемы. К ним относятся «Мозговая атака», «Метод ТРИЗ (теория решения изобретательных задач)», «Мозговой штурм» и другие. Также данные методы можно назвать интерактивными. Посредством данных методов разрабатывается модель, где каждый педагог решает поставленные учебные задачи, решение которых и приводит к достижению цели. практической деятельности. Система обучения была основана на интересах и самостоятельности мышления.

Использованная литература

1. Абдуллаева С. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКСИКИ ИКТ В ГРАММАТИЧЕСКОМ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АСПЕКТАХ //InterConf. – 2021
2. Гриценко Л.И. Образование и наука. 2009. №5, С.7
3. Доспанова Д. У. Культура речи как лингвистическая и учебная дисциплина //проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты. – 2016. – С. 32-34.
6. Леонтьев А.А. Методика. Москва “Русский язык” 1988
7. Меденцева Н. П. Осуществление преемственности образовательных этапов посредством музейного образования //Проблемы и перспективы развития образования. – 2016. – С. 198-200.
8. Харламов И.Ф. Педагогика. - 2-е изд. - М.,1990. - С. 194-195
9. Савин Н.В. Педагогика. - М., 1978. - С. 124

Интернет-источники

1. <https://www.grandars.ru/college/psihologiya/metody-obucheniya.html>

